

Instituto Superior de Estudos
Interculturais e Transdisciplinares

Licenciatura em Educação Física e Desporto

RELATÓRIO FINAL

“Evaluation of the intensity of Physical Activity of the primary school children in a context of lockdown using accelerometry”

Aluna:

Catarina Filipa Costa Rodrigues

Orientador Externo:

Mestre Carlos Claro

Orientadora Interna:

Professora Doutora Denise Soares

Almada, 30 de Junho de 2021

Instituto
PIAGET

Instituto Superior de Estudos
Interculturais e Transdisciplinares

Almada, 30 de Junho de 2021

**“Evaluation of the intensity of Physical Activity of the primary school children in a context
of lockdown using accelerometry”**

Catarina Filipa Costa Rodrigues

Licenciatura em Educação Física e Desporto

Amora, Setembro de 2020 a Junho de 2021

Dedicatória e agradecimentos

Após concluir esta etapa muito importante da minha vida, queria agradecer a todos os que seguiram este meu percurso e que o tornaram especial.

À minha família, principalmente à minha mãe que me ajudou imenso nesta caminhada e que me apoia sempre em tudo na vida.

Às minhas amigas e colegas da faculdade, Ana Oliveira e Joana Lourenço, que levarei com certeza para o futuro, por serem as pessoas maravilhosas e fantásticas que são, com as quais partilho e vou partilhar ainda mais experiências, aventuras e vivências.

Ao núcleo de professores especialmente à minha orientadora interna Denise Soares e ao antigo coordenador do curso José Mira, que para além de serem excelentes profissionais são ótimas pessoas, com quem aprendi a contar sempre que precisei. Fico grata por me terem aturado e desculpem pelas dores de cabeça.

Obrigada a todas as pessoas com que me relacionei e que se destacaram de uma forma positiva nestes 3 anos da minha vida.

Resumo

Em Portugal, a pandemia COVID-19 levou os governos a impor medidas para reduzir a transmissibilidade do vírus, tais como o teletrabalho em casa, e as crianças a ter aulas em casa através da Internet. Estas restrições afetaram o tempo de atividade das crianças, diminuindo o número diário de passos, e interrompendo as atividades desportivas. O nosso estudo visava avaliar os níveis de atividade física das crianças durante o confinamento. Especificamente, o nosso objetivo era analisar se os níveis diários recomendados pelas diretrizes da OMS eram atingidos, por crianças de 6 a 10 anos (n=42). Foram utilizados acelerómetros Actigraph para medir os níveis de atividade física e foram separados em sedentário a leve e moderado a vigoroso, em 4 dias consecutivos. Os nossos resultados mostraram que as crianças passaram apenas uma hora em atividade física de moderada a vigorosa por dia, mas não consecutivamente, portanto, é importante analisar os bouts, que fornecem mais informações sobre os padrões de atividade das crianças. Além disso, estas passam a maior parte do seu tempo em níveis sedentários, sendo mais ativas durante o fim de semana. Relativamente ao ambiente, existem diferenças significativas entre ter ou não ter espaço exterior e viver numa casa ou apartamento. As crianças aumentaram os seus níveis de sedentarismo, passando mais tempo em atividades sedentárias. Este comportamento pode afetar a saúde mental e física a longo prazo se forem submetidas a uma avaliação a longo prazo.

Palavras-chave: atividade física, pandemia, acelerometria, confinamento

ABSTRACT

In Portugal, the COVID-19 pandemic led governments to impose measures to reduce virus transmissibility, such as homeoffice, and children were sent home to take classes via the Internet. These restrictions affected children's movement time, decreasing the daily number of steps, and interrupting sports activities. Our study aimed to assess the levels of children's physical activity during confinement. Specifically, our purpose was to analyze if the recommended daily levels by WHO guidelines were accomplished, by 6- to 10-year-old children (n=42). Actigraph accelerometers were used to measure levels of physical activity and were separated into sedentary-to-light or moderate-to-vigorous, in 4 consecutive days. Our results showed that children spent only one hour in moderate-to-vigorous physical activities per day, but it is not consecutively, thus, it is important to analyze the bouts, that provide further information regarding children activity patterns. Besides, children spend most of their time at sedentary levels, being more active during the weekend days. Regarding the environment, there are significant differences between having or not having outdoor space and living in a house or apartment. Children have increased their sedentary levels by spending more time in sedentary activities. This behavior can affect long-term mental and physical health if subjected to long-term assessment.

Keywords: physical activity, pandemic, accelerometry, lockdown

Índice

Dedicatória e agradecimentos	I
Resumo.....	II
ABSTRACT	II
Índice de Tabelas.....	IV
Índice de Figuras.....	V
1. Trabalho de investigação.....	1
1. Introduction.....	2
2. Materials and Methods	4
2.1 Participants.....	4
2.2 Procedures.....	4
2.3 Instruments	4
2.4 Data Processing	4
2.5 Statistical Analysis	5
3. Results	5
4. Discussion.....	7
5. Conclusions.....	8
References.....	8
ANEXOS	11
Anexo I – Requerimento.....	12
Anexo II – Termo de Consentimento.....	13
Anexo III – Questionário Google Forms	14
Anexo IV – Protocolo do estudo entregue aos Encarregados de Educação	16
Anexo V – Questionário.....	17
Anexo VI – Parecer da Comissão de Ética do Instituto Piaget.....	27
Anexo VII – Submissão do artigo.....	28

Índice de Tabelas

Table 1. Time spent on weekdays and on the weekend according to the environment.....	5
--	---

Índice de Figuras

Figure 1. Percentage of time (normalized by waking time) spent in each level of intensity, divided into weekdays and weekends, for year of school	5
Figure 2. (a) Number of 10 minutes consecutive MVPA (bouts) on Weekdays; (b) Number of 10 minutes consecutive MVPA (bouts) on Weekend days.....	6

1. Trabalho de investigação

O presente trabalho de investigação do relatório final tem os seguintes documentos que o compõem: Requerimento feito ao diretor do Colégio (ANEXO I), Termo de Consentimento dos Encarregados de Educação (ANEXO II), Questionário do Google Forms (ANEXO III), Protocolo do estudo entregue aos Encarregados de Educação (ANEXO IV), Questionário aplicado aos Encarregados de Educação após utilização do equipamento (ANEXO V) e o Parecer da Comissão de Ética do Instituto Piaget (ANEXO VI).

Este documento foi submetido ao Journal Children (<https://www.mdpi.com/journal/children>), com a data de envio de 20 de Junho de 2021, tendo o comprovativo do mesmo em anexo (ANEXO VII).

Evaluation of the intensity of Physical Activity in Portuguese primary school children during the lockdown

Denise P. Soares ^{1,2,*}, Catarina Rodrigues ², Joana Lourenço ² and Fábio S. Flôres²

¹ LAETA-INEGI: Institute Science and Innovation in Mechanical and Industrial Engineering, Porto, Portugal; denise.soares@almada.ipiaget.pt

² KinesioLab – Research Unit in Human Movement – Piaget Institute; catarinafiliparodrigues@hotmail.com

* Correspondence: denise.soares@almada.ipiaget.pt

Abstract: In Portugal, the COVID-19 pandemic led governments to impose measures to reduce virus transmissibility, such as homeoffice, and children were sent home to take classes via the Internet. These restrictions affected children's movement time, decreasing the daily number of steps, and inter-rupting sports activities. Our study aimed to assess the levels of children's physical activity during confinement. Specifically, our purpose was to analyze if the recommended daily levels by WHO guidelines were accomplished, by 6- to 10-year-old children (n=42). Actigraph accelerometers were used to measure levels of physical activity and were separated into sedentary-to-light or moderate-to-vigorous, in 4 consecutive days. Our results showed that children spent only one hour in moderate-to-vigorous physical activities per day, but it is not consecutively, thus, it is important to analyze the bouts, that provide further information regarding children activity patterns. Besides, children spend most of their time at sedentary levels, being more active during the weekend days. Regarding the environment, there are significant differences between having or not having outdoor space and living in a house or apartment. Children have increased their sedentary levels by spending more time in sedentary activities. This behavior can affect long-term mental and physical health if subjected to long-term assessment.

Citation: Denise, S.; Rodrigues, C.; Lourenço, J. *Children* **2021**, *8*, <https://doi.org/10.3390/xxxxx>

Academic Editor: Firstname
Lastname

Received: date
Accepted: date
Published: date

Publisher's Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright: © 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Keywords: sedentary, pandemic, primary school, confinement

1. Introduction

Due to the emergence of COVID-19, in 2020 the World Health Organization (WHO) needed to implement public health measures, which were planned to reduce the virus transmission risk, delaying the peak of the epidemic, to decrease the total number of severe cases and deaths. One of the main regulations was the lockdown, which consequently decreased the number of steps walked daily by 25% in Portugal [1].

Since the outbreak of the COVID-19 pandemic, Portuguese children became confined to their homes, causing severe movement restrictions, with the closing of schools, squares, parks, and outdoor spaces [2]. To Siegle et al. [3], as the COVID-19 pandemic is still far from over, it is important to understand how different environments (especially home and school) can be used as spaces to prevent sedentary lifestyles, trying to improve physical activity (PA).

This new reality of children's routine, made the use of technologies increase, causing parent concerns [4]. There was also an overall increase in screen time (i.e., the use of television, tablet, cell phone, videogames, and computer), which has increased by 80% [2,5]. Additionally, there were changes in hours of physical activity and sleep, in which 78.5% decreased the number of weekly hours of physical activity and 38% of the individuals had a delay in getting to sleep, changing their sleep pattern [5]. The lockdown also brought several consequences to families' daily lives, such as prolonged stress, increased body mass index, decreased PA levels, and increased sedentary behaviors [6,7]. The literature also showed that during the lockdown unhealthy

lifestyles have affected people's health status, increasing obesity levels and cardiovascular risk, which can lead to other associated diseases [6,7].

It is widely accepted that PA confers significant health benefits among children and adolescents [8,9]. Observational and experimental studies have consistently demonstrated that engage in regular moderate-to-vigorous PA (MVPA) allows lower levels of visceral fat mass [9,10], lower levels of systolic blood pressure (SBP) [9,11], increased vascular function [13], lower levels of serum triglycerides [10], and increased insulin sensitivity. Additionally, it's stated that vigorous PA was consistently associated with lower levels of waist circumference, body mass index, systolic blood pressure, and increased cardiorespiratory fitness in youth [9]. On the other hand, sedentary-to-light intensity (SEDLI) was not associated with wellness [14].

Some investigations tried to evaluate the consecutive time to PA, measured in bouts [15,16,17] According to Glazer et al [18], about correspond to 10 consecutive minutes of PA. Altenburg et al. [15] also state that two episodes or 20 consecutive minutes of PA are important to improve selective attention in children throughout a school morning and a single episode of activity seems insufficient to maintain it. In addition, the acute effects provide to PA engagement to provide a small (but positive) effect on cognitive performance in children [19]. Chan et al. [19] also report that PA provides larger effects on attention, crystallized intelligence, and executive functions.

The literature shows that the multiple environments that schoolchildren are engaged in are essential to developing a wide range of Fundamental Motor Skills (FMS), improving self-perception of motor competence, motor development, and motor learning [20,21]. Despite that, during the confinement, sports activities ended, forcing children to spend 80% of their time in sedentary movement [22]. Besides, Physical Education (online classes) became one of the few activities performed during the lock-down. Those classes showed low levels of intensity, few spaces to move, and a high dropout rate among children [23]. According to Sierra-Díaz et al. [24], over the years children spend more and more time in sedentary activities, due to demotivation and lack of interest, and do not engage in extracurricular activities. Additionally, children with overweight or pre-obese levels showed a decrease in their physical condition during the COVID-19 outbreak [25]. Then, it is important to assess whether the recommended time of moderate-to-vigorous intensity PA, mostly aerobic, 60 minutes per day for children [26] is accomplished. Finally, PA can be an interesting way to improve children's fitness levels (cardiorespiratory and muscular fitness), preventing sedentary behaviors [27], also improves cardiometabolic health (blood pressure, glucose, and insulin resistance), bone health, cognitive outcomes (academic performance, executive function), mental health (reduced depression symptoms); and reduced fat mass [26].

One of the main ways to measure the levels of PA in children is using accelerometers [28,32]. A large number of studies used accelerometry to collect data on children's physical levels at school [28], at outdoor parks [29], and during sports activities [29], but few tried to use it in their own homes [30,31]. Using accelerometers and GPS [32] evaluate mid-level school children aged 11 to 12 years over 5 weekdays and 2 weekend days. The results showed that children spent most of their time at home. Furthermore, children spent equal amounts of PA time at home and walking in the streets. Despite that, the authors did not use bouts to measure the PA in each environment.

As far as we know, no study has assessed the level of PA at home using accelerometry during the COVID-19 outbreak. The limited amount of research found, choose to use surveys to assess this matter [22]. Moreover, we believe that quantify the levels of PA in children's homes during lockdown could provide further information regarding the levels of sedentary time and children's health. Thus, this research aims to assess the levels of children's PA during the confinement period and analyze if the recommended daily levels were accomplished, regarding the age of schooling.

2. Materials and Methods

2.1 Participants

Forty-two Portuguese children participate in the present research during February and March 2021. Our sample was intentionally selected in the primary school, with a mean age of $8,02 \pm 1,22$, weight $30,30 \pm 7,48$ kg, and height $1,32 \pm 0,11$ meters.

The present study included healthy children between the ages of 6 and 10, of both genders, not having any kind of disability, and who are regularly enrolled in school. Children who did not use the accelerometer properly, or who did not use the equipment every day were excluded from the study. Likewise, children with special needs or health problems were also not included.

The participants were recruited from the district of Setúbal in Portugal, more specifically in the municipalities of Seixal, Sesimbra, and Almada. All children lived in urban areas. Oral assent was obtained from the participants and written consent from their parents/guardians, before beginning the experiment. None of the participants had any developmental difficulties or medical restrictions to perform the activities. The research was approved by the university ethics committee under the number CEIP/3/2020 (submission date: Oct 1st, 2020; approval: Nov 4th, 2020).

2.2 Procedures

The present investigation is divided into four phases. In the first phase, parents were contacted regarding the study. After parent approval (second phase), children were separated into three groups to facilitate data collection. Each group was composed of 16 children, that received the accelerometer devices. In this phase, children and their parents receive further information about the use of the accelerometer. Children had to use the accelerometers for four days, two days during the week and two during the weekend (Thursday to Sunday). After four days (fourth phase), the equipment was returned, and then the questionnaire was sent to the parents [22]. In the last phase, parents were asked to respond regarding the previous Friday, verifying if their perception corresponded to the data and knowing the type of environment that the child was confined.

During the three weeks of confinement, a total of 48 children were enrolled in data collection. Thus, after data analysis of only 42 children were able to participate in the research. Due to the data loss ($n=2$) or misuse by the participants ($n=4$) six children were excluded from the final phase of the study. To ensure the quality of the study only 16 accelerometers were used at the same time. During the use of the accelerometer, the children needed to wear the equipment on the non-dominant wrist for four days (two weekdays and two weekend days). Children could remove the accelerometer during sleep and when shower.

2.3 Instruments

The accelerometer used was Actigraph, model wGT3X-BT (Pensacola, FL, USA) to measure children's physical activity levels during the lockdown. Additionally, after the confinement, the InBody, model 270 (USA, Cerritos, CA-USA) and the Seca, model gmbh & co. (Hamburg, Germany) were used to collect data regarding body mass index levels and height, respectively. Thus, the survey developed by Pombo *et al.* (10) was used to ascertain the conditions of the dwellings where the children are (apartment or villa, garden or balcony), and family situation (number of siblings).

2.4 Data Processing

Data Processing was performed using the Actilife program for a first data treatment regarding the application of cutoff values and bouts (considered as 10 consecutive minutes of moderate-to-vigorous PA, with 2 min spike). The download of the data was done every 5 seconds, using the cut-off values (counts/minute): sedentary <305, light 306-817, moderate 818-1968, vigorous >1969. The data were group into SEDLI comprising cut-off values of <817 and MVPA, taking into account all values over 818 [29]. Subsequently, the bouts were analyzed, where 1 bout implies having an MVPA for at least 10 continuous minutes with an interruption limit of 2 tolerance spikes [18].

The data validity of the accelerometer followed specific criteria: the daily counts for each child were counted between the 1st hour of the day with count values different than zero and the consecutive zero counts on the night, with the minimum of 10 active hours per day, considered waking time. The sleep time was assumed as a non-active period. Due to the different active hours, the results are presented in percentages (Figure 1).

2.5 Statistical Analysis

Statistical analysis was done using the software IBM SPSS Statistics version 27.0, where normality and homogeneity of variances were verified by the Shapiro-Wilk test and Levene's test, respectively. Then the intensity recorded by the accelerometers was described by the mean and standard deviation for each day of use according to the years of schooling. A paired t-test was applied to compare week and weekend days. T-tests for independent samples were used for comparisons between, gender, BMI, outside space, house type, and siblings. The ANOVA one-way and Tukey's posthoc test was used to compare years of schooling. The level of significance was $p < 0.05$.

3. Results

Comparing a percentage of time spent at each intensity level, divided into weekdays and weekends with school years and total sample (Figure 1), found that overall the children spent 85% in sedentary behaviors and 15% in more vigorous movements. Regarding the comparison between weekdays and weekend days, significant differences were observed for sedentary-to-light intensity (SEDLI) ($p = 0.018$) and moderate-to-vigorous intensity (MVPA) ($p = 0.001$). Thus, during weekend days, children were more active compared to weekdays. Additionally, comparisons among years of schooling and PA levels showed no differences.

Figure 1. Percentage of time (normalized by waking time) spent in each level of intensity, divided into weekdays and weekends, for the year of school.

Legend: SEDLI – sedentary-to-light intensity; MVPA – moderate-to-vigorous activity; Years of school: the corresponding year that the children were studying,

In the comparison between healthy and unhealthy BMI, gender, having or not having a garden, living in a house or apartment, there are differences in having or not having an outdoor space (balcony or garden), where children who do not have an outdoor space spent more time in MVPA intensity ($p = 0.011$) on weekdays. Regarding the type of household condition (house or apartment), results showed that children

living in house also spent more time in SEDLI intensity (p=0.019) on weekend days (Table 1).

Table 1. Time spent on weekdays and the weekend comparing healthy and unhealthy BMI, boys and girls, having or not outside space, living in house or apartment and having or not having siblings.

Variables		WEEKDAYS				WEEKEND DAYS			
		SEDLI		MVPA		SEDLI		MVPA	
		Mean (SD)	p	Mean (SD)	p	Mean (SD)	p	Mean (SD)	p
BMI	Healthy	11:52 (2:12)	0.942	1:17 (0:36)	0.601	10:57 (1:36)	0.724	1:31 (0:31)	0.637
	Unhealthy	11:54 (1:11)		1:12 (0:30)		10:45 (2:04)		1:26 (0:33)	
Gender	Male	12:00 (1:34)	0.520	1:19 (0:38)	0.337	10:46 (1:50)	0.963	1:32 (0:30)	0.411
	Female	11:38 (2:03)		1:09 (0:26)		10:48 (1:54)		1:24 (0:33)	
Outside space	Yes	11:57 (1:50)	0.408	1:07 (0:28)	0.011*	10:51 (1:46)	0.901	1:26 (0:31)	0.498
	No	11:39 (2:04)		2:27 (0:37)		10:59 (1:56)		1:52 (0:23)	
House Type	House	11:56 (1:54)	0.590	1:11 (0:28)	0.368	11:06 (1:45)	0.019*	1:30 (0:30)	0.535
	Apartment	11:36 (1:33)		1:23 (0:43)		9:56 (1:51)		1:23 (0:36)	
Siblings	Yes	12:08 (1:27)	0.348	1:10 (0:37)	0.401	10:47 (1:38)	0.982	1:26 (0:33)	0.701
	No	11:36 (2:02)		1:19 (0:30)		10:47 (2:02)		1:30 (0:30)	

The data is presented in hours and minutes; BMI – Body mass index; SEDLI – sedentary-to-light intensity; MVPA – moderate-to-vigorous intensity; * p < 0.05; all values are present in mean values (SD) and hours and minutes.

Comparing the percentage of children reaching periods of 10 minutes of consecutive MVPA activity (bouts) during weekdays and weekends days, respectively (Figure 2), shows that most of the children (70% on Weekdays, and 83% on Weekend days), do not perform even ten consecutive minutes of PA. Additionally, none of the children reached the 6 periods of 10 min of consecutive PA (6 bouts).

Figure 2. (a) Distribution of children achieving periods of 10 minutes of consecutive MVPA (bouts) on Weekdays; (b) Distribution of children achieving periods of 10 minutes of consecutive MVPA (bouts) on Weekend days.

4. Discussion

The present study aimed to quantitatively assess the children's PA during the lockdown. Also, we tried to observe if the recommended daily levels of PA were accomplished, and examine the types of activity they usually do, regarding the age of schooling. Our findings showed that children, independently of the day, spent more time comparing to moderate-to-vigorous PA. Similar results were found by Pombo et al. [22]. The authors showed that, during the lockdown, Portuguese children reported less than half of the total time of PA compared to previous data. Despite that, the authors did not use accelerometry to verify the levels of PA in children's daily routines.

Results also showed that there were no differences in PA in any of the school years. Moreover, the average time in PA was very low, showing that children spend 85% of their waking time in sedentary-to-light intensities (Figure 1), contrasting to the global guidelines of PA [26]. Accordingly to the WHO guidelines [26] children need at least 60 minutes a day of MVPA [26]. Besides, our results showed that children spent more than one hour in MVPA (Table 1). The WHO recommendations also state that this intensity should be performed for at least 10 consecutive minutes, to cause adaptations in the children's health, contrary to what was found where 83% of the children during the week do not perform even 10 consecutive minutes of PA and at the weekend 70% do not do the same.

Through bout analysis, it was demonstrated that children did not spend time in MVPA continuously. These findings suggest that the MVPA time was a sum of the various moments during the day (Figures 2, a, and b). Thus, our results showed the importance of evaluating the PA of children by bouts. In this sense, analyzing the children's daily recommendations for PA using the total time in MVPA could lead to a wrong interpretation, because it may seem that they have met the daily recommendations, but in fact, they did not. They didn't perform mainly aerobic PA (at least 20 consecutive minutes) as recommended by the WHO guidelines (2020), which may increase sedentary behaviors that are associated with: increased adiposity; poorer cardiometabolic health, fitness, social behavior, and reduced sleep duration.

On a normal day, school-aged children have several different PA opportunities to move, such as walking to school, engaging in physical education classes, playing during recess time, and participating in sports clubs [16,17]. All these normal activities are forbidden during the lockdown, which hampers the daily levels of PA. In confinement, and during online classes, children tend to spend a lot of time sitting down doing school activities. Thus, it was possible to observe that the children were more active on the weekend days (Figure 2, b), which could be attributed to the time that children spend watching television or playing computer games, smartphones/tablets (screen time) during weekdays [34] and also can be explained by the fact that parents have more time available and can spend more time playing with the children. Also, the children do not have school on the weekends, which may be another factor explaining the increase in PA on these days. Previous findings also showed that during weekdays children spend their free time with screen time, by watching TV or playing videogames and using smartphones [4,28].

Our findings also showed that there were significant differences between having outdoor spaces for MVPA on weekdays (Table 1). Children and their families that do not have outdoor spaces spent more time in MPVA, opposing to what was expected and the literature results [3]. One of the main reasons for these surprising results may be that parents are trying to improve indoor spaces for children to move around by having active video games (i.e. exergames), and other devices that can provide opportunities to move children around. These are very attractive and common to be played by younger children, they are a source of PA that elevates motor skills [35].

Some investigations argue that the lockdown results in decreased levels of PA increased body mass index, and sedentary behaviors [6,7]. Additionally, other researchers found that the COVID-19 increases the children's hours in front of the screen [2,5]. Thus, all these alterations resulted in huge changes in children's health and

wellbeing, harming their mental health, [36], prolonged stress, and increased levels of sedentary lifestyles and weight [6].

The present study has some limitations. First, the few accelerometers available, which can hamper the generalization of the results. In second, the reaching of families in other regions of the country was difficult since the government limitations imposed in Portugal. Finally, the return to school made it impossible to continue gathering information regarding the children's confinement.

Despite the limitations, our study was capable to present interesting results. First, we showed that 6-to-10-year-old schoolchildren were negatively influenced by the restrictions and home confinement. Also, we found that is a general issue and there were no differences in school years. A horrifying result is that children spent more time in SEDLI to MVPA, which can affect the mental and physical health of children in a long-term evaluation.

5. Conclusions

Our findings provide further evidence that the COVID-19 affected PA levels in school-aged children in Portugal. Besides, our investigations found the WHO recommendations were not fully met in the analyzed sample. Thus, our results reveal that is important to use bouts to assess children's PA because it may seem that they meet the daily recommendations, but this interpretation may not be completely correct. Thus, better context conditions at home could be important to the development of healthy lifestyles and provide decreased sedentary levels of PA. Spending more time in MVPA should be one of the goals of the families and our results can help to highlight the current reality.

6. Author Contributions: The First author (Denise Soares): Conceptualization, ethics committee submission, supervision, funding acquisition. Catarina Rodrigues: Data collection, writing—review, and editing; Joana Lourenço: data treatment, formal analysis, software. Fábio Flôres: methodology, data curation. All authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research was funded by Piaget Institute, grant number: 737 and "The APC was funded by LAETA_INEGI".

Institutional Review Board Statement: The study was conducted according to the guidelines of the Declaration of Helsinki and approved by the Piaget Institute Ethics Committee.

Informed Consent Statement: Informed consent was obtained from all subjects involved in the study.

Data Availability Statement: The data are property of the KinesioLab – Research Unit in Human Movement.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest. The funders had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, or in the decision to publish the results.

References

1. Fitbit staff. The Impact Of Coronavirus On Global Activity [Internet]. March 23, 2020. 2020. Available from: <https://blog.fitbit.com/covid-19-global-activity/>
2. Pombo A, Luz C, Rodrigues L, Cordovil R. COVID-19 Confinement In Portugal: Effects On The Household Routines Of Children Under 13. 2020;1–16. Available from: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-45764/v1>
3. Siegle C, Pombo A, Luz C, Rodrigues LP, Cordovil R, Sá C. Influências das características familiares e domiciliares no nível de atividade física infantil durante o distanciamento social por COVID-19 no Brasil. Rev Paul Pediatr [Internet]. 2020;39. Available from: <https://dx.doi.org/10.1590/1984-0462/2021/39/2020297>
4. Dias P, Brito R. A Vida Digital das Crianças em Tempos de Covid-19 Práticas digitais, segurança e bem-estar de crianças entre os 6 e os 18 anos. Relatório Nacional - Portugal [Internet]. 2021. Available from:

[https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/32132/1/relatorio_FINAL_KIDICOTI %281%29.pdf](https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/32132/1/relatorio_FINAL_KIDICOTI%281%29.pdf)

5. Costa C, Ticló S, Ferreira-Carvalho R, Delgado R, Lobarinhas M, Teixeira G, et al. Avaliação de Sintomas Psiquiátricos Durante o Confinamento no Contexto da Pandemia COVID-19 numa População Clínica Pedopsiquiátrica. *Rev Port Psiquiatr e Saúde Ment* [Internet]. 2021;7(1):9–21. Available from: <https://doi.org/10.51338/rppsm.2021.v.il.176>
6. Hoffman J, Miller E. Addressing the Consequences of School Closure Due to COVID-19 on Children’s Physical and Mental Well-Being. *World Med Heal Policy* [Internet]. 2020;12(3):300–10. Available from: doi: 10.1002/wmh3.365
7. Renzo L, Paola G, Pivari F, Soldati L, Attinà A, Giulia C, et al. Eating habits and lifestyle changes during COVID-19 lockdown: An Italian survey. *J Transl Med* [Internet]. 2020;18(1):1–15. Available from: <https://doi.org/10.1186/s12967-020-02399-5>
8. Janssen I, Leblanc AG. Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness in school-aged children and youth. *Sch Nutr Act* [Internet]. 2010;155–72. Available from: 10.1201/b18227-14
9. Hay J, Maximova K, Durksen A, Carson V, Rinaldi RL, Torrance B, et al. Physical activity intensity and cardiometabolic risk in youth. *Arch Pediatr Adolesc Med* [Internet]. 2012;166(11):1022–9. Available from: 10.1001/archpediatrics.2012.1028
10. Ekelund U, Brage S, Froberg K, Harro M, Anderssen SA, Sardinha LB, et al. TV viewing and physical activity are independently associated with metabolic risk in children: The European youth heart study. *PLoS Med* [Internet]. 2006;3(12):2449–57. Available from: 10.1371/journal.pmed.0030488
11. Gutin B, Yin Z, Humphries MC, Barbeau P. Relations of moderate and vigorous physical activity to fitness and fatness in adolescents. *Am J Clin Nutr* [Internet]. 2005;81(4):746–50. Available from: 10.1093/ajcn/81.4.746
12. Maximova K, O’Loughlin J, Paradis G, Hanley JA, Lynch J. Declines in physical activity and higher systolic blood pressure in adolescence. *Am J Epidemiol* [Internet]. 2009;170(9):1084–94. Available from: 10.1093/aje/kwp255
13. Ribeiro MM, Silva AG, Santos NS, Guazzelle I, Matos LNJ, Trombetta IC, et al. Diet and exercise training restore blood pressure and vasodilatory responses during physiological maneuvers in obese children. *Circulation* [Internet]. 2005;111(15):1915–23. Available from: 10.1161/01.CIR.0000161959.04675.5A
14. Costigan SA, Lubans DR, Lonsdale C, Sanders T, del Pozo Cruz B. Associations between physical activity intensity and well-being in adolescents. *Prev Med (Baltim)* [Internet]. 2019;125(November 2018):55–61. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.05.009>
15. Altenburg TM, Chinapaw MJM, Singh AS. Effects of one versus two bouts of moderate intensity physical activity on selective attention during a school morning in Dutch primary schoolchildren: A randomized controlled trial. *J Sci Med Sport* [Internet]. 2016;19(10):820–4. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.jsams.2015.12.003>
16. Chinapaw M, Klakk H, Møller NC, Andersen LB, Altenburg T, Wedderkopp N. Total volume versus bouts: prospective relationship of physical activity and sedentary time with cardiometabolic risk in children. *Int J Obes* [Internet]. 2018;42(10):1733–42. Available from: <http://dx.doi.org/10.1038/s41366-018-0063-8>
17. Brooke HL, Atkin AJ, Corder K, Brage S, van Sluijs EM. Frequency and duration of physical activity bouts in school-aged children: A comparison within and between days. *Prev Med Reports* [Internet]. 2016;4:585–90. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.pmedr.2016.10.007>
18. Glazer N, Lyass A, Esliger D, Blease S, Freedson P, Massaro J, et al. Sustained and Shorter Bouts of Physical Activity are Related to Cardiovascular Health. *Med Sci Sport Exerc* [Internet]. 2013;23(1):1–7. Available from: 10.1249/MSS.0b013e31826beae5
19. Chang YK, Labban JD, Gapin JJ, Etnier JL. The effects of acute exercise on cognitive performance: A meta-analysis. *Brain Res* [Internet]. 2012;1453(250):87–101. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2012.02.068>
20. Silva S, Flôres F, Corrêa S, Cordovil R, Copetti F. Mother’s Perception of Children’s Motor Development in Southern Brazil. *Percept Mot Skills* [Internet]. 2016;124(1):72–85. Available from: 10.1177/0031512516676203
21. Flôres F, Rodrigues L, Copetti F, Lopes F, Cordovil R. Affordances for Motor Skill Development in Home, School, and Sport Environments: A Narrative Review. *Percept Mot Skills* [Internet]. 2019;126(3):366–88. Available from: 10.1177/0031512519829271
22. Pombo A, Luz C, Rodrigues L, Ferreira C, Cordovil R. Correlates of children’s physical activity during the COVID-19 confinement in Portugal. *Public Health* [Internet]. 2020;189:14–9. Available from: <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-41842/v1>

23. Varea V, González-Calvo G. Touchless classes and absent bodies: teaching physical education in times of Covid-19. *Sport Educ Soc* [Internet]. 2020;0(0):1–15. Available from: <https://doi.org/10.1080/13573322.2020.1791814>
24. Sierra-Díaz M, González-Víllora S, Pastor-Vicedo J, López-Sánchez G. Can We Motivate Students to Practice Physical Activities and Sports Through Models-Based Practice? A Systematic Review and Meta-Analysis of Psychosocial Factors Related to Physical Education. *Front Psychol* [Internet]. 2019;10(October). Available from: 10.3389/fpsyg.2019.02115
25. Nogueira-de-Almeida CA, Del Ciampo LA, Ferraz IS, Del Ciampo IRL, Contini AA, Ued F da V. COVID-19 and obesity in childhood and adolescence: a clinical review. *J Pediatr (Rio J)* [Internet]. 2020;96(5):546–58. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jped.2020.07.001>
26. World Health Organization. WHO Guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *World Heal Organ* [Internet]. 2020;535. Available from: <http://apps.who.int/bookorders.%0Ahttps://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325147/WHO-NMH-PND-2019.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttp://www.who.int/iris/handle/10665/311664%0Ahttps://apps.who.int/iris/handle/10665/325147%0Ahttp://apps.who.int>
27. Mattioli A, Puviani M, Nasi M, Farinetti A. COVID-19 pandemic: the effects of quarantine on cardiovascular risk. *Eur J Clin Nutr* [Internet]. 2020;74(6):852–5. Available from: <http://dx.doi.org/10.1038/s41430-020-0646-z>
28. Boiché J, Escalera M, Chanal J. Students physical activity assessed by accelerometers and motivation for physical education during class: Should we consider lessons as a whole or only active periods? *PLoS One* [Internet]. 2020;15(3):1–9. Available from: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229046>
29. Chandler J, Brazendale K, Beets M, Mealing B. Classification of physical activity intensities using a wrist-worn accelerometer in 8-12-year-old children. *Pediatr Obes* [Internet]. 2015;11(2):120–7. Available from: 10.1111/ijpo.12033
30. Gutiérrez-Hervás A, Cortés-Castell E, Juste-Ruiz M, Palazón-Bru A, Gil-Guillén V, Rizo-Baeza M. Physical activity values in two- to seven-year-old children measured by accelerometer over five consecutive 24-hour days. *Nutr Hosp* [Internet]. 2017; Available from: <http://dx.doi.org/10.20960/nh.1403>
31. Jimmy G, Seiler R, Mäder U. Development and validation of GT3X accelero-meter cut-off points in 5- to 9-year-old children based on indirect calorimetry measurements. *Schweizerische Zeitschrift fur Sport und Sport* [Internet]. 2013;61(4):37–43. Available from: 10.7892/boris.41860
32. Oreskovic NM, Blossom J, Field AE, Chiang SR, Winickoff JP, Kleinman RE. Combining global positioning system and accelerometer data to determine the locations of physical activity in children. *Geospat Health* [Internet]. 2012;6(2):263–72. Available from: 10.4081/gh.2012.144
33. Tarp J, Child A, White T, Westgate K, Bugge A, Grøntved A, et al. Physical activity intensity, bout-duration, and cardiometabolic risk markers in children and adolescents. 2018; Available from: <https://doi.org/10.1038/s41366-018-0152-8>
34. Roscoe C, James R, Duncan M. Accelerometer-Based Physical Activity Levels Differ between Week and Weekend Days in British Preschool Children. *J Funct Morphol Kinesiol* [Internet]. 2019;4(3):65. Available from: 10.3390/jfmk4030065
35. Castañer M, Camerino O, Landry P, Pares N. Quality of Physical Activity of Children in Exergames: Sequential Body Movement Analysis and its Implications for Interaction Design. *J Hum Comput Stud* [Internet]. 2016; Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2016.07.007>
36. Guessoum S, Lachal J, Radjack R, Carretier E, Minassian S, Benoit L, et al. Adolescent psychiatric disorders during the COVID-19 pandemic and lockdown. *Psychiatry Res* [Internet]. 2020;291(June):113264. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113264>

ANEXOS

Anexo I – Requerimento

Requerimento

Nós, Catarina Filipa Costa Rodrigues e Joana Filipa Dias Silva Lourenço, estagiárias do Colégio Atlântico no âmbito da disciplina de Prática de Ensino de Educação Física, solicitamos ao diretor do Colégio, Dr António Pereira, autorização para pedir consentimento aos pais, de autorização para participação no estudo que pretendemos desenvolver como parte do relatório final. A avaliação consiste na monitorização da atividade física diária dos alunos e a sua Influência na saúde. Estes dados irão ser tratados através de variáveis diferentes, como a comparação entre géneros e a prática ou não de atividade física extracurricular, sendo estas informações adquiridas através de um inquérito a ser respondido pelos mesmos. Para que tal seja feito, agradecemos que nos desse acesso aos dados antropométricos (idade, peso, altura) das turmas 6º A e 6º B em observação, de modo a prosseguir com o caso de estudo. Os resultados serão confidenciais e os nomes dos alunos não serão revelados.

Atenciosamente,

Catarina Rodrigues e Joana Lourenço.

(Estagiárias de Educação Física do Colégio Atlântico)

Assinatura das estagiárias:

Catarina Rodrigues

Joana Filipa Lourenço

Assinatura da Coordenadora interna do Instituto Piaget de Almada:

Luís

Assinatura do Diretor do Colégio Atlântico:

António Pereira

Data: 3/11/2020

Anexo II – Termo de Consentimento

Termo de Consentimento informado

Exmos. Srs. Encarregados de Educação,

Vimos por este meio solicitar a autorização para participação do seu educando num estudo que se realizará com os alunos do 1º Ciclo do Colégio Atlântico. O estudo intitulado COVID ACTIVE, tem por objetivo avaliar a atividade física no contexto de pandemia. A avaliação consistirá na recolha de dados antropométricos (idade, peso, altura) e na monitorização da atividade física em casa, durante o período do confinamento, com o objetivo de determinar se os níveis de atividade física estão de acordo com o recomendado.

Para esta avaliação, cada aluno utilizará um pequeno equipamento, do tamanho de um relógio, que irá medir o gasto calórico durante a sua utilização e que nós iremos disponibilizar, para ser usado durante o período de 4 dias (2 durante a semana e 2 no fim de semana). Os equipamentos serão todos devidamente higienizados antes e após cada utilização. Os resultados serão confidenciais e os nomes dos alunos não serão revelados.

É importante ressaltar que a recolha de dados é anónima e confidencial, não individualizado e destinando-se ao tratamento estatístico em bloco, não sendo possível identificar respostas individuais. Não são expectadas nenhum tipo de consequência física ou mental para os participantes e participação no estudo é voluntária e o sujeito pode desistir a qualquer momento.

Quaisquer questões adicionais queiram, por favor, contactar a docente responsável desta pesquisa:

Denise P. Soares E-mail: denise.soares@almada.ipiaget.pt Telemóvel: 915805660

Estagiária:

Catarina Rodrigues E-mail: catarinafiliparodrigues@hotmail.com Telemóvel: 960331789

Cumprimentos,

Denise Soares, PhD

Coordenadora do KinesioLab

Professor Auxiliar | ISEIT Almada | Portugal

denise.soares@almada.ipiaget.pt

Autorização dos Encarregados de Educação

Exmo. Sr. Encarregado de Educação,

Vimos por este meio solicitar a autorização para participação do seu educando num estudo que se realizará com os alunos do 1º Ciclo do Colégio Atlântico. O estudo intitulado COVID ACTIVE, tem por objetivo avaliar a atividade física no contexto de pandemia. A avaliação consistirá na recolha de dados antropométricos (idade, peso, altura) e na monitorização da atividade física em casa, durante o período do confinamento, com o objetivo de determinar se os níveis de atividade física estão de acordo com o recomendado.

Para esta avaliação, cada aluno utilizará um pequeno equipamento, do tamanho de um relógio, que irá medir o gasto calórico durante a sua utilização e que nós iremos disponibilizar, para ser usado durante o período de 4 dias (2 durante a semana e 2 no fim de semana). Os equipamentos serão todos devidamente higienizados antes e após cada utilização. Os resultados serão confidenciais e os nomes dos alunos não serão revelados.

É importante ressaltar que a recolha de dados é anónima e confidencial, não individualizado e destinando-se ao tratamento estatístico em bloco, não sendo possível identificar respostas individuais. Não são expectadas nenhum tipo de consequência física ou mental para os participantes e participação no estudo é voluntária e o sujeito pode desistir a qualquer momento.

Quaisquer questões adicionais queiram, por favor, contactar a docente responsável desta pesquisa:

Denise P. Soares E-mail: denise.soares@almada.lpiaget.pt Telemóvel: 915805660

Estagiária:

Catarina Rodrigues E-mail: catarinafiliparodrigues@hotmail.com Telemóvel: 960331789

*Obrigatório

1. Email *

2. Nome do Encarregado de Educação *

3. Nome do Educando *

4. Turma *

5. Autorizo a participação do meu educando no estudo *

Marcar apenas uma oval.

Sim *Avançar para a pergunta 6*

Não *Avançar para a secção 2 (Autorização dos Encarregados de Educação)*

Autorização dos Encarregados de Educação

Obrigado por responder.

Local de entrega do equipamento a definir

6. Indique forma de contactá-lo. E-mail ou telemóvel (caso seja telemóvel, por favor indique o número) *

Autorização dos Encarregados
de Educação

Obrigada pelo seu consentimento. Será contactado em breve pela nossa equipa.

Anexo IV – Protocolo do estudo entregue aos Encarregados de Educação

Algumas informações sobre a utilização do “relógio”

- A criança deverá usar o relógio durante 4 dias, ou seja, de quinta feira de manhã quando acordar (ou para não se esquecer quarta à noite) até domingo à noite antes de ir dormir.
 - O equipamento deverá ser colocado no pulso em que a criança usa menos, ou seja, naquele que ela **não utiliza** para escrever, desenhar, etc.
 - O relógio pode ser retirado durante a hora de dormir, e **deve** ser retirado na hora do banho.
 - Na devolução do equipamento, trazer o respetivo saco com o relógio e a folha de instruções.
- Qualquer dúvida contatar pelo telemóvel: 960331789

Anexo V – Questionário

Isolamento e quarentena nas famílias com crianças até 12 anos

Este inquérito tem como objetivo perceber como estão as famílias com crianças até aos 12 anos a lidar com o isolamento e a quarentena devido à situação de COVID19.

Os dados deste inquérito são anónimos e confidenciais e a sua proteção e tratamento será assegurada por investigadores da Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa.

O inquérito demora apenas 5 minutos a completar e se possível deve ser repetido pelo mesmo adulto uma ou mais vezes ao longo do período de isolamento (o ideal seria repetir semanalmente, mas em caso de impossibilidade pode repetir apenas as vezes que lhe for conveniente).

Pode encontrar mais informações sobre o projeto Covid_ Ativo em <https://cativoemcasa.wixsite.com/home> (<https://cativoemcasa.wixsite.com/home>). Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional acerca através do email cativoemcasa@gmail.com.

Ao avançar declara que concorda com as condições atrás descritas.

There are 47 questions in this survey.

O seu código

Apesar deste inquérito ser anónimo necessitamos do seu código para ligar a sua resposta atual a respostas dadas noutros momentos.

Insira o seu código (o seu código é composto pelos 3 últimos algarismos do seu telemóvel seguido das duas últimas letras do primeiro nome da sua mãe) *

Por favor, escreva aqui a sua resposta:

É a primeira vez que responde a este inquérito? *

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

Sim

Não

Agregado familiar

Número de pessoas do meu agregado familiar *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '2 [a2]' (É a primeira vez que responde a este inquérito?)

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 ou mais

Quantas pessoas do agregado familiar são crianças com idade até 12 anos (inclusive)? *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '2 [a2]' (É a primeira vez que responde a este inquérito?)

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6 ou mais

Quantas pessoas se encontram em quarentena/isolamento/confinamento na sua habitação? *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '2 [a2]' (É a primeira vez que responde a este inquérito?)

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10 ou mais

Dos adultos que se encontram em casa, quantos estão a trabalhar a partir de casa: *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '2 [a2]' (É a primeira vez que responde a este inquérito?)

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- Todos
- Alguns
- Nenhum

A habitação onde se encontra é: *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '2 [a2]' (É a primeira vez que responde a este inquérito?)

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- Um apartamento
- Uma vivenda

Tipologia da habitação *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '2 [a2]' (É a primeira vez que responde a este inquérito?)

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- T0
- T1
- T2
- T3
- T4
- T5
- T6
- T7
- T8
- T9
- T10 ou mais

Tem espaço interior específico para atividade física (ginásio / sala de exercício)? *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '2 [a2]' (É a primeira vez que responde a este inquérito?)

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- Sim
- Não

Tem espaço exterior independente? *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '2 [a2]' (É a primeira vez que responde a este inquérito?)

● Seleccione todas as que se apliquem

Por favor, seleccione todas as que se aplicam:

- Varanda (com cerca de 6m2 ou mais)
- Terraço até 12 m2
- Terraço com mais de 12 m2
- Quintal ou jardim pequeno (até 12 m2)
- Quintal ou jardim grande (mais 12 m2)
- Não tenho espaço exterior independente

Relativamente a si e à(s) sua(s) criança(s), por favor refira qual o grau de concordância em relação às seguintes afirmações: *

Por favor, selecione a posição apropriada para cada elemento:

	Discordo totalmente	Discordo	Não discordo nem concordo	Concordo	Concordo totalmente
Estou muito preocupado com a situação de pandemia que vivemos no momento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tem sido fácil estar em isolamento com a(s) minha(s) criança(s)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Relativamente a si e à(s) sua(s) criança(s), por favor refira como tem sido a organização do tempo familiar: *

Por favor, selecione a posição apropriada para cada elemento:

	Muito menos	Menos	Nem mais nem menos	Mais	Muito mais
A(s) minha(s) criança(s) têm feito ... atividade física que o habitual	<input type="radio"/>				
A(s) minha(s) criança(s) têm tido ... tempo de écran que o habitual	<input type="radio"/>				
A(s) minha(s) criança(s) têm dormido ... tempo que o habitual em tempo de escola	<input type="radio"/>				
Temos feito ... atividades em família que o habitual	<input type="radio"/>				

Rotinas das crianças

Responda às seguintes questões para cada uma das crianças até 12 anos que se encontram no momento na sua habitação. Considere a criança 1 a criança mais nova que tem na habitação e siga a ordem ascendente de idades a partir daí (até à criança mais velha com 12 anos ou menos).

Idade da criança 1 (em anos) *

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

Sexo da criança 1 *

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- Masculino
- Feminino
- Não quero responder

Antes do isolamento a criança 1 praticava atividade física regularmente (pelo menos 2 vezes por semana) e organizada (num clube, ginásio, ou semelhante) *

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- Sim
- Não

A criança 1 está saudável? *

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- Sim
- Não

Considerando o dia de ontem, indique quantas horas passou a criança 1 nas seguintes atividades:

*

❶ Nestes campos só é possível introduzir números.

❷ Cada resposta deverá estar compreendida entre 0 e 24

Por favor, escreva aqui a(s) sua(s) resposta(s):

Dormir (horas de sono da noite anterior)

Atividade intelectual organizada (trabalhos ou aulas da escola)

Atividade intelectual lúdica (ler, desenhar, pintar)

Tempo de écran educativo (aulas online)

Tempo de ecrã lúdico (jogos, filmes, redes sociais, internet)

Jogo com atividade física (escondidas, saltos, corridas, etc.)

Jogo sem atividade física (jogos de tabuleiro, cartas, legos, etc.)

Vídeo ou áudio chamada com familiares/amigos

Atividade física organizada no interior (por um adulto ou online)

Atividade física no exterior (fora da habitação)

Passear o cão

Tem mais alguma criança até aos 12 anos a viver consigo em quarentena/isolamento no momento? *

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

Sim

Não

Idade da criança 2 (em anos) *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:

A resposta for 'Sim' na pergunta '18 [e6]' (Tem mais alguma criança até aos 12 anos a viver consigo em quarentena/isolamento no momento?)

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Sexo da criança 2 *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:

A resposta for 'Sim' na pergunta '18 [e6]' (Tem mais alguma criança até aos 12 anos a viver consigo em quarentena/isolamento no momento?)

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- Masculino
- Feminino
- Não quero responder

Antes do isolamento a criança 2 praticava atividade física regularmente (pelo menos 2 vezes por semana) e organizada (num clube, ginásio, ou semelhante) *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:

A resposta for 'Sim' na pergunta '18 [e6]' (Tem mais alguma criança até aos 12 anos a viver consigo em quarentena/isolamento no momento?)

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- Sim
- Não

A criança 2 está saudável? *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:

A resposta for 'Sim' na pergunta '18 [e6]' (Tem mais alguma criança até aos 12 anos a viver consigo em quarentena/isolamento no momento?)

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- Sim
- Não

Considerando o dia de ontem, indique quantas horas passou a criança 2 nas seguintes atividades:
*

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:
A resposta for 'Sim' na pergunta '18 [e6]' (Tem mais alguma criança até aos 12 anos a viver consigo em quarentena/isolamento no momento?)

- Nestes campos só é possível introduzir números.
 - Cada resposta deverá estar compreendida entre 0 e 24
- Por favor, escreva aqui a(s) sua(s) resposta(s):

Domir (horas de sono da noite anterior)

Atividade intelectual organizada (trabalhos ou aulas da escola)

Atividade intelectual lúdica (ler, desenhar, pintar)

Tempo de écran educativo (aulas online)

Tempo de ecrã lúdico (jogos, filmes, redes sociais, internet)

Jogo com atividade física (escondidas, saltos, corridas, etc.)

Jogo sem atividade física (jogos de tabuleiro, cartas, legos, etc.)

Vídeo ou áudio chamada com familiares/amigos

Atividade física organizada no interior (por um adulto ou online)

Atividade física no exterior (fora da habitação)

Passear o cão

Tem mais alguma criança até aos 12 anos a viver consigo em quarentena/isolamento no momento? *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:

A resposta for 'Sim' na pergunta '18 [e6]' (Tem mais alguma criança até aos 12 anos a viver consigo em quarentena/isolamento no momento?)

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- Sim
- Não

Idade da criança 3 (em anos) *

Responda a esta pergunta apenas se as seguintes condições são verdadeiras:

A resposta for 'Sim' na pergunta '24 [e12]' (Tem mais alguma criança até aos 12 anos a viver consigo em quarentena/isolamento no momento?)

● Escolha uma das seguintes respostas

Por favor, seleccione apenas uma das seguintes opções:

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12

Muito obrigado pela sua participação. Se quiser ir acompanhando os principais resultados do estudo consulte <https://cativoemcasa.wixsite.com/home>

(<https://cativoemcasa.wixsite.com/home>)

Até para a semana!

Submeter o seu inquérito

Obrigado por ter concluído este inquérito.

Anexo VI – Parecer da Comissão de Ética do Instituto Piaget

Parecer da Comissão de Ética do Instituto Piaget (n.º 3/2020)

Título do Projeto: Análise do comportamento motor e aptidão física de crianças e adolescentes em idade pré-escolar e escolar.

Nome do responsável do projeto: Denise Soares (KinesioLab)

Breve Descrição: Este projeto de investigação em educação física decorrerá em contexto escolar, tendo como objetivo avaliar o comportamento motor de crianças e adolescentes em idade pré-escolar e escolar. Os participantes (Crianças em idade escolar) serão avaliados em relação à sua aptidão física, competência motora, aprendizagem motora e coordenação motora. As avaliações serão feitas em ambiente escolar, com a devida autorização do diretor da escola e um consentimento informado dos pais. Realce-se que não foi determinado qualquer risco potencial, nem desconforto para nenhum dos participantes. Os participantes têm a oportunidade de abandonar o projeto a qualquer momento, bastando para tal informar o professor responsável pela investigação. É garantido que o abandono do projeto não terá qualquer consequência para o(a) aluno nem para os seus encarregados de educação.

Parecer da comissão: Depois de analisar a documentação entregue pelo responsável deste projeto, a Comissão de Ética do Instituto Piaget emite um parecer favorável, confirmando que este está dentro dos princípios éticos que devem nortear a investigação científica.

4 de novembro de 2020, Vila Nova De Gaia

Pela Comissão Científica,

(Professor Doutor Luis Moreira)

(Professor Doutor Helder Pinto)

(Professor Doutor José Luis Sousa)

Anexo VII – Submissão do artigo

Manuscript ID	children-1286671
Status	Under review
Article type	Article
Title	Evaluation of the intensity of Physical Activity of the primary school children in a context of lockdown using accelerometry
Journal	<i>Children</i>
Section	Global and Public Health
Abstract	<p>The COVID-19 pandemic led governments to impose measures to reduce virus transmissibility, leading to the home office, and children were sent home to take classes via the Internet. These restrictions affected children's movement time, decreasing the daily number of steps, and interrupting sports activities. Our study aimed to assess the levels of children's physical activity during confinement. Specifically, our purpose was to analyze if the recommended daily levels were accomplished, by 6- to 10-year-old children (n=42). Actigraphic accelerometers were used to measure levels of physical activity and were separated into sedentary-to-light or moderate-to-vigorous, in 4 consecutive days. Our results showed that children spent only one hour in moderate-to-vigorous physical activities per day, but it is not consecutively, thus, it is important to analyze the bouts, that provide further information regarding children activity patterns. Besides, children spend most of their time at sedentary levels, being more active during the weekend days. Regarding the environment, there are significant differences between having or not having outdoor space and living in a house or apartment. Children have increased their sedentary levels, spending more time in sedentary activities. This behavior can affect mental and physical health of children in a long-term evaluation.</p>
Keywords	sedentary, pandemic, primary school, confinement
Manuscript File	manuscript.docx
PDF File	manuscript.pdf